

**EL NUEVO CURRO MARINERO
CON SU CURRA MARINERA.**

(1.ª parte.)

(ÉL A ELLA.)

Coro.

*Suelta el remo, mi currilla,
y la vela y el timon,
a.. a.. a.. ay, a.. a.. a.. ay, a.. a.. a.. ay,
mas me gusta, por san Telmo,
mientras remo con teson,
en tu mano una guitarra
y en tu boca una cancion.*

Yo me embarco con mi curra,
y me largo al alta mar ;
que á mi niña no la espanta
de mi barco el zozobrar. *Suelta el etc.*
Uy ! que sal , la de mi curra !
ven , airosa , junto á mí,
que yo bogo con mas brio
cuando estoy viéndote á tí. *Suelta el etc.*

Con un buen puro en la boca
y á mi lado mi currilla,
yo me miro rey del mundo,
y es mi trono mi barquilla. *Suelta el etc.*
Yo ni al rico ni al pudiente
tengo envidia por san Blas,
tengo un puro , barco y curra,
no ambiciono nada mas. *Suelta el etc.*

Para mí el puro es la vida,
mi barco el mundo mejor,
y la voz de mi querida
el canto del ruiseñor. *Suelta el etc.*

(ELLA A ÉL.)

CORO.

*Los dos á la par bogando
la barquilla empieza á andar.
a.. a.. a.. ay, a.. a.. a.. ay, a.. a.. a.. ay,
boga, boga, curro mio,
no perdamos el compás:
boga aprisa, curro, aprisa,
que me empiezo á marear.*

Es mi Curro el marinero
mas chulo que surca el mar,
es tan sola su barquilla
la que sabe navegar. *Los dos, etc.*

Nadie le gana en donaire
cuando boga con teson,
nadie en largar una vela,
ó en menejar un timon. *Los dos, etc.*

Cuan al lado de mi curro
presurosa salgo al mar,
mil placeres, mil delicias
me rodean sin cesar. *Los dos, etc.*

Anda prisa, mi barquilla,
anda prisa, vive Dios,
que en tí encierras todo el mundo
pues nos llevas á los dos. *Suelta el etc.*

Mirad como se dibuja
sobre el mar su cuerpo airoso,
ya se acerca, ya se aleja,
ya me da un beso gracioso. *Los dos, etc.*

Uy! que beso! por Jesus,
que tiene infinita sal,
uy! mi curro, boga aprisa,
no nos venga un temporal. *Los dos etc.*

Esa proa vuelve al puerto,
vamos, curro á descansar,
ya despues de descansados
volveremos á bogar. *Los dos, etc.*

EL CACHIRULO.

Ayer al primer molino
iba V. con un chaval
quiero saber cuerpo indino
porque baja V. al canal.
Cachirulo, cachirulo,
ya se acabó el disimulo
señora Estoquia, señora Estoquia
si tropiezo con tal chulo
que venga de la parroquia
mire V. que me pongo serio
¡Puñalaa!
Y le doy para el cementerio
carta de seguridad.

No me chille V. sofeo
no quiero mas galupin
que estoy mala y me mareo
con el trote y el chilin.
Cachirulo, cachirulo,

ya se acabó el disimulo
señor Paco, señor Paco
si encuentra á V. el tal chulo
no fuma V. mas tabaco
mire V. mire V. que no quiero visiones
¡Puñalaa! no comerá V. piñones
ese año por Navidad.

Favor aquí á la justicia
á la cárcel y chiton
mire V. que no tengo tiricia
otra cosa no bridon.
Arrómales arrómales
por via treinta puñales
aun no ha tres meses cábales
que esta indina andaba en cueros
dile V. á su señoría,
¡Don Quintin! que se comió en un
solo dia, el jaco y el Callesin.

FIN.

RONDEÑAS, PARA CANTARSE CON GUITARRA.

*Mil penas estoy pasando
porque logré una doncella ;
y ahora me están obligando
á que me case con ella.*

Cierto es que la gocé,
yo no niego lo que es justo,
pero jamás me obligué
á pagarla tal tributo,
si me sirvió fué su gusto :
yo nunca la fui forzando
ni menos palabra dando
para casarme con ella ;
por tan injusta querella
mil penas estoy pasando.

Cierto seguro en su estado
por doncella la traté,
pero por Dios que la hallé
con la mancha del pecado,
quien fuera el que la ha tocado

venid y juzgad por ella
aunque me pongo en querella
á mi no me han de matar
ni cuidado me ha de dar
porque logré una doncella.

El juez sin justas razones
á ella le presta oído,
y á mi me niega el partido
porque llevo los calzones ;
¡ ay tiranos corazones,
los que de mi están hablando !
sin saber como ni cuando
yo de ella me enamoré,
y por eso digo que
ahora me están obligando.

Si ella no hubiera salido
con la señal del pecado
no hubieran la queja dado,
pero como claro ha sido

por desgracia de mi estrella,
afirman que era doncella
y en mí culpan la malicia,
sabe Dios si la partida,
es del propio que me obliga
á que me case con ella.

*Debajo de un limon verde
donde mana el agua fria,
yo entregué mi corazon
á quien no lo merecia.*

A una que yo bien queria
cuando solia encontrarla
fué preciso enamorarla
pero se me resistia,
hasta que me dijo un dia
ven á la tarde, que puede
que yo solita me quede
y me vendrás á buscar
que mi amor te quiero dar
debajo de un limon verde.

Por la tarde yo me fui
á donde ella me citó,
y en breve rato llegó
diciendo ya estoy aquí,

¿sabes que vengo por tí
á abrazarte vida mia?
yo le dije ven querida
y podremos pasear,
mas ¿nos podremos sentar
donde mana el agua fria?

Mas arriba ya nos fuimos
y juntos nos recostamos:
mil veces nos abrazamos,
hasta que mas no pudimos,
los huesos bien nos molimos
por ser tan duro el colchon;
la pobre con mas razon
por estar en piso bajo
despues de tanto trabajo
la entregué mi corazon.

Con mucho gusto y regalo
á su puerta me llegué,
al instante pregunté
si ella habia descansado;
tú me llevaste engañado,
la dije con armonía;
mi corazon lo sentia
por haberla enamorado
y de haber palabra dado
á quien no la merecia.

FIN.

NOTA. *Tambien se hallará toda la coleccion de Historias antiguas y modernas, como son: Oliveros de Castilla y Artus de Algarve.—Carlo-Magno y los doce Pares de Francia.—Roberto el Diablo.—El conde Partinoples.—Clamades, ó el caballo de Madera.—Flores y Blanca Flor.—Pierres y Magalona.—Aladin ó la Lámpara Maravillosa.—Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno.—El nuevo Robinson.—Napoleon, emperador de los franceses.—El caudillo carlista Cabrera.—El ex-regente Espartero.—D. Martin Zurbano.—Doña Blanca de Navarra.—Simbad el Marino.—Orlando furioso.—D. Diego Leon.—El conde de Montemolin.—Zumalacárregui.—D. Pedro el Cruel, rey de Castilla.—Doña Juana la Loca, reina de España.—Bernardo del Carpio.—Hernan Cortes ó la conquista de Méjico.—Los siete infantes de Lara.—D. Pedro de Portugal.—La doncella Teodora.—Ana Bolena.—La heroica Judith.—Noches lúgubres de Cadalso.—Matilde y Malek-Adhel.—Abelardo y Eloisa. etc. etc. é igualmente un surtido de Sainetes, Entremeses, Romances, Trobos y canciones andaluzas.*

REUS:

Establecimiento de J. B. Vidal, arrabal alto de Jesus núm. 5.